

Ιωσήφ Νισσήμ
Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο
Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Η Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στο Σχολείο:
Ιστορικά Στοιχεία και Γιατί

Διάλεξη στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης της
Διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος στο Σχολείο

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023

Ιωσήφ Νισσήμ
Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο
Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Η Διδασκαλία του **Ολοκαυτώματος**

στο Σχολείο:
Ιστορικά Στοιχεία και Γιατί

GENEHMIGUNG – ΕΓΚΡΙΣΙΣ 2.7.88
ab

der Propaganda Abteilung "SO., - Staffel Saloniki - Aegäis
Referat Papierbewirtschaftung

της Διευθύνσεως Προπαγάνδας Θεσ/νίκης Αιγαίου Τμήμα Διαχείρισεως χάρτου

für die Papierhandlung bezw, Buchdruckerei *Π. Χατζοπουλος*.....
Διά τὸ Βιβλιοχαρτοπωλείον Τυπογραφείον :

für den Druck von : *a) 1500 - κλειστές καρτέλες* **Πωλ Ισαάκ Χάγουελ**
διὰ τὴν ἐκτύπων : *b) 50.000 - συστατική (κάρτες)* **Θεσσαλονίκη**
11 Ιανουαρίου 2023

für die Firma *Jüdische Gemeinde von Saloniki*
διὰ τὴν Φίρμαν :

Το κείμενο της ομιλίας χωρίς αναφορές **εδώ1**

Το κείμενο της ομιλίας με αναφορές και βιβλιογραφία
εδώ2

The lecture text with Citations and Bibliography
here2

**Η Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στο Σχολείο:
Ιστορικά Στοιχεία και Γιατί**

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023

Αξιότιμες, Αξιότιμοι:

Διδάκτορα κύριε Ευάγγελε Κελεσίδη, Διευθυντή της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Κυρία Αναστασία Τσαβδάρη,
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών,
1^ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Κυρία Χάννα Πίντο, Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης ΝΠΔΔ

Διδάκτορα κυρία Πολυξένη Ελευθερίου, Επιστημονική Υπεύθυνη
Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης της Ι.Κ.Θ.

Κυρία Χέλλα Ματαλών, Πρόεδρε της Επιτροπής Σχολείου της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Κυρία Διευθύντρια & Κυρίες και Κύριοι Εκπαιδευτικοί
Σχολείου «Ιωσήφ Νισσήμ» Ι.Κ.Θ.

Καλημέρα σας,

Με χαρά θέλω να ευχαριστήσω την Διευθύντρια Κυρία Εύα Σεβή για την τιμητική πρόσκληση που μου έκανε και έτσι σήμερα βρίσκομαι ενώπιόν σας. Η χαρά μου είναι και ιδιαίτερη διότι από αυτό το σχολείο αποφοίτησαν τα παιδιά μου Σαμπρίνα και Λεών.

Η ιδιαιτερότητα του σχολείου έγκειται στο ότι είναι ίδρυμα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης ΝΠΔΔ και η πλειοψηφία των μαθητριών και μαθητών καθώς και των νηπίων τυγχάνει να είναι Ελληνόπουλα Εβραϊκής θρησκευτικής καταγωγής.

Αυτό το συνδέει ακούσια με το ιστορικό γεγονός, το οποίο όλες και όλοι γνωρίζεται ως το Ολοκαύτωμα, που στιγμάτισε αιώνια την ιστορία των Ιουδαίων και κόντεψε να μετουσιωθεί ως η μοναδική ιστορία. Όλη η προηγούμενη ιστορία συγκρίνεται με και έχει σημείο αναφοράς αυτό, και τα θεμέλια του μέλλοντος του Ιουδαϊσμού απαρτίζονται και από πέλματα με κύριο δομικό συστατικό το Ολοκαύτωμα.

Πριν προχωρήσουμε περαιτέρω πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα τι είναι το Ολοκαύτωμα, πώς ορίζεται; Σίγουρα Ολοκαύτωμα δεν είναι μόνο η εξιστόρηση της δυστυχίας, των διώξεων, των κακουχιών, των εξοντώσεων σε θαλάμους αερίων. Δεν είναι, και δεν πρέπει να είναι, ένας μηχανισμός παραγωγής οίκτου. Ο διωγμός και η δολοφονική εξόντωση των Εβραίων από τους Γερμανούς, τους Συμμάχους και τους συνεργάτες τους είναι μόνον η κορύφωση αυτού το οποίο συνηθίσαμε να ορίζουμε ως Ολοκαύτωμα. Στον όρο Ολοκαύτωμα συμπεριλαμβάνονται, κύρια, και οι γενεσιουργές αιτίες, άσχετα το πόσο πίσω θα πρέπει να ανατρέξουμε στην ιστορία. Επίσης συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη ατόμων, ομάδων, κοινωνιών, και κρατών η οποία ανέχεται ή/και υποδαυλίζει δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε νέες Γενοκτονίες, όχι υποχρεωτικά Εβραίων.

Για την Ελλάδα το Ολοκαύτωμα είναι η γενοκτονική εξόντωση των Ελλήνων, Ιουδαϊκού θρησκευματος ή καταγωγής, κατά τη διάρκεια της Γερμανικής, Ιταλικής, και Βουλγαρικής κατοχής της Ελλάδας στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής Ιστορίας. Πόσο μάλλον όταν η ίδια η θεμελίωση του Ελληνικού Κράτους, με τις Συνθήκες του Λονδίνου το 1830, και όλα τα διαδοχικά Συντάγματα χειραφετούν πλήρως και κατοχυρώνουν τα πάσης φύσεως δικαιώματα σε όλους του πολίτες. Άρα, Συνταγματική επιταγή, στην πατρίδα μας πρέπει να αναφερόμαστε στο Ολοκαύτωμα Ελλήνων συμπολιτών μας και όχι, ξεκάρφωτα, Εβραίων. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ιουδαίος παραμένει και νοείται σαν ξένος, σαν άλλος, και μόνον κατ' όνομα πολίτης της χώρας. Τότε λόγου χάρη, για αμοιβαιότητα, θα πρέπει να μιλάμε για σφαγή Χριστιανών στον Χορτιάτη και όχι Ελλήνων.

Στο σχολείο πηγαίνουν παιδιά που, κάποια από αυτά εικάζω, είναι 4^{ης} γενιάς απόγονοι επιζώντων Στρατοπέδων Συγκέντρωσης και Εξόντωσης ή/και ατόμων που επέζησαν κρυπτόμενοι. Έτσι η Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στο σχολείο σας εντάσσεται στη διδακτέα ύλη της Ιστορίας της χώρας μας αλλά και της ιδιαίτερης ομάδας, αυτής των Ιουδαίων Ελλήνων. Πρέπει να τονίσουμε ότι η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος δεν εξαντλείται μόνο με το Ιστορικό σκέλος αυτού διότι καλύπτει πολλά γνωστικά αντικείμενα και επιστημονικούς κλάδους. Είναι ίσως, στην κορύφωσή του, το πιο σύνθετο και ειδεχθές συμβάν στην παγκόσμια ιστορία, η μελανότερη σελίδα της.

Η Διεθνής Συμμαχία για την Ανάμνηση του Ολοκαυτώματος – IHRA (η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος από το 2005) εξέδωσε το 2019 ένα Εγχειρίδιο με τίτλο *Υποδείξεις – Προτάσεις ως προς τη Διδασκαλία και την Μάθηση Σχετικά με το Ολοκαύτωμα*. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ολοκληρώσει την μετάφρασή του στα Ελληνικά και θα την θέσει στη διάθεση του κοινού σύντομα.

Η Διδασκαλία (και η Μάθηση) του Ολοκαυτώματος πρέπει να περιλαμβάνει, σε γενικές γραμμές, τρεις συνιστώσες: Το Γιατί, το Τι και το Πώς. Θεωρώ ότι η προσέγγιση της διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου είναι και πρόκληση αλλά δύσκολο εγχείρημα. Χρήζει και ειδικευμένης επιμόρφωσης και προετοιμασίας. Ένας λόγος ίσως που η *Ομάδα Εργασίας Παιδείας και Εκπαίδευσης της IHRA* είναι και η πλέον πολυάριθμη. Μέλος της Ομάδας είναι και η κυρία Βασιλική Κεραμίδα, Αναπληρώτρια Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, Διευθύντρια του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Παιδείας. Επιπλέον το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος διοργανώνει Σεμινάρια Διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος για εκπαιδευτικούς σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος.

Δυστυχώς η διδακτική μου εμπειρία εξαντλείται στο Πανεπιστημιακό επίπεδο. Σκοπός λοιπόν της πολύ μικρής εισήγησής μου σήμερα είναι μια σύντομη – περιληπτική απόπειρα συστηματοποίησης ιστορικών στοιχείων του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα [Α] και παράθεση ενός παραδείγματος – αυτό της εξόντωσης των Ιουδαίων Ελλήνων στην υπό Βουλγαρική κατοχή Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – [Β]. Άλλωστε η διδασκαλία προϋποθέτει την επαρκή επιμόρφωση των ιδίων των εκπαιδευτικών. Επιπροσθέτως θα παραθέσω κάποια επιχειρήματα για τη συνιστώσα Γιατί διδάσκουμε [Γ]. Ίσως είναι και η πιο κύρια διότι οι αιτίες παραμένουν επίκαιρες με κίνδυνο την επανάληψη της Ιστορίας όχι ως φάρσα.

Είμαι σίγουρος ότι η διδασκαλική εμπειρία σας θα συμπληρώσει με επιτυχία το σκέλος του Πώς.

Πρώτα τα Ιστορικά στοιχεία.

A. Το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα

Την παραμονή της 28^{ης} Οκτωβρίου 1940 η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει κηρύξει ουδετερότητα. Εν τούτοις το Βασίλειο της Ιταλίας, με τηλεσίγραφο προς τον τότε Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, απαιτούσε την είσοδο και κατοχή Ελληνικών εδαφών από τον Ιταλικό Στρατό. Το τηλεσίγραφο δεν έγινε αποδεκτό και κηρύχθηκε πόλεμος. Οι Ελληνικές Ένοπλες δυνάμεις, και μεταξύ αυτών πάνω από 11000 Ιουδαίοι Έλληνες στρατιώτες και μερικές εκατοντάδες αξιωματικοί, κατατρόπωσαν τις Ιταλικές και ο δικτάτορας Μουσολίνι βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση.

Το Γερμανικό Ράιχ προσέτρεξε να βοηθήσει το σύμμαχό του. Στις 6 Απριλίου 1941 οι Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις εισβάλουν στην Ελλάδα από τα Βουλγαρικά σύνορα. Η Βουλγαρία ήταν σύμμαχος χώρα του Άξονα και είχε ήδη προσχωρήσει σε αυτόν την 1^η Μαρτίου 1941 προσβλέποντας, τυχοδιωκτικά, εδαφικά οφέλη από μια ενδεχόμενη Γερμανική εισβολή και κατοχή. Δεν διαφεύστηκε.

Την 9^η Απριλίου 1941 οι Γερμανοί εισέρχονται στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες είχε καταληφθεί όλη η ηπειρωτική Ελλάδα. Η Κρήτη καταλήφθηκε την 1^η Ιουνίου 1941 μετά από δεκαήμερη εισβολή από αέρος.

Το Ράιχ παρέδωσε τη διοίκηση (ουσιαστικά την κατοχή) της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Βουλγαρία, εκτός της συνοριακής ζώνης του Έβρου με την Τουρκία. Η Θεσσαλονίκη και η γύρω περιοχή παρέμεινε υπό Γερμανική Κατοχή. Η υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα και αρκετά νησιά βρέθηκαν υπό Ιταλική Κατοχή. Ξεκίνησαν τρεισήμισι χρόνια ανείπωτης τραγωδίας για τον Ελληνικό Λαό με πρώτο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αυτό του λιμού, της πείνας. Οι Ιουδαίοι Έλληνες, στην αρχή της κατοχής, αριθμούν γύρω στις 77000 ψυχές.

Το έγκλημα του Ολοκαυτώματος συντελείται σε στάδια: Οι Ιουδαίοι Έλληνες υπό Βουλγαρική Κατοχή είχαν την αμφιλεγόμενη τιμή να είναι οι πρώτοι που εκτοπίστηκαν προς εξόντωση. Τις λεπτομέρειες θα τις δούμε παρακάτω.

Οι Ιουδαίοι Έλληνες Θεσσαλονικείς πρώτα πέρασαν από τις συμπληγάδες της αναγκαστικής καταγραφής των ανδρών το Σάββατο, 11 Ιουλίου 1942 με τα γνωστά βασανιστικά “γυμνάσια”. Στις 15 Μαρτίου 1943, 80 χρόνια πριν, ξεκινάει ο πρώτος συρμός με 2800 ανθρώπους, υποτίθεται για μετεγκατάσταση “στα

Ανατολικά”, αλλά με τελικό προορισμό το σύμπλεγμα Στρατοπέδων Συγκέντρωσης και Εξόντωσης Άουσοβιτς και Μπιρκενάου. Μέσα σε δυο μήνες έπαψε να υπάρχει η άλλοτε Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων. Από σχεδόν 49000 εκτοπισθέντες και εκτοπισθείσες μόνο 2000 επέζησαν.

Όπως προείπαμε η ηπειρωτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας βρισκονταν υπό Ιταλική Στρατιωτική Κατοχή. Ο Μουσολίνι, αν και εισήγαγε τους Ρατσιστικούς Νόμους το 1938, εντούτοις δεν ήταν γενοκτόνος και οι Ιταλικές Δυνάμεις έδειχναν απροθυμία να συλλάβουν τους Ιουδαίους Έλληνες για να τους παραδώσουν στους Γερμανούς προς “μετεγκατάσταση”. Βέβαια η Ιταλία ήταν εμμέσως πλην σαφώς (συν)ένοχη για το Ολοκαύτωμα διότι με την κήρυξη πολέμου έθεσε σε κίνηση την ακολουθία των γεγονότων με κατάληξη τη Γενοκτονία.

Όμως την 8^η Σεπτεμβρίου 1943 γνωστοποιείται η ανακωχή μεταξύ της Ιταλίας και των Συμμαχικών Δυνάμεων. Άμεσα η Ιταλία έγινε εχθρός του Μεγάλου Γερμανικού Ράιχ και όλη η πρώην Ιταλοκρατούμενη Ελλάδα τέθηκε υπό Γερμανική Κατοχή. Η αντίστροφη μέτρηση για την υπόλοιπους Ιουδαίους, Έλληνες και Ιταλούς, είχε αρχίσει.

Εξχωρίζει το πώς εξελίχθηκε το σχέδιο της σύλληψης των Αθηναίων. Λόγου του μικρού αριθμού τους, της διασποράς, και της πολιτισμικής αφομοίωσης μέσα σε μια πολυπληθή πόλη, έπρεπε να χρησιμοποιήσουν δόλο. Ο Στρατηγός των Ες Ες Γιούργκεν Σστρόπ εξέδωσε μια διαταγή για την καταγραφή όλων των Εβραίων στην Ελλάδα την 4^η Οκτωβρίου 1943. Έτσι οι Γερμανοί, με το δέλεαρ της ελεύθερης δραστηριότητας εάν εγγράφονταν σε καταλόγους και έδιναν αναφορά στη Συναγωγή κάθε Παρασκευή, περίμεναν ο αριθμός των εγγεγραμμένων να αυξηθεί με το πέρασμα του χρόνου. Εν τέλει, μετά από αρκετούς μήνες, οι Γερμανικές δυνάμεις αποφάσισαν ότι περίμεναν αρκετά· την 24^η Μαρτίου 1944 συνέλαβαν όλους όσους εμφανίστηκαν στη Συναγωγή και με μια επιχείρηση σκούπα συνέλαβαν τους οικείους τους και όσους βρήκαν. Ταυτόχρονες επιχειρήσεις έλαβαν χώρα και σε άλλες πόλεις και νησιά. Όλες και όλοι εκτοπίστηκαν στο Άουσοβιτς – Μπιρκενάου. Ελάχιστοι, ελάχιστες επέζησαν. Το έργο της εξόντωσης στέφθηκε με πλήρη επιτυχία.

Ακολουθεί η αφήγηση για την Βουλγαροκρατούμενη Ανατολικά Μακεδονία και Θράκη.

B. Το Ολοκαύτωμα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Το θέμα που αναπτύσσουμε, εν συντομία, είναι η εκτόπιση για άμεση δολοφονική εξόντωση στο Γερμανικό Στρατόπεδο στην Τρεμπλίνκα της Πολωνίας, των Ιουδαίων Ελλήνων της υπό Βουλγαρικής Κατοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Φέτος είναι η 80^η επέτειος της ολικής καταστροφής των Ιουδαϊκών κοινοτήτων της περιοχής αυτής.

Η μοίρα των συμπολιτών μας σφραγίστηκε κατ' αρχάς από την αιώνια επιθυμία της σήμερα φίλης και συμμάχου χώρας Βουλγαρίας για διέξοδο στο Αιγαίο, κατοχή της σημερινής Βόρειας Μακεδονίας, και ανάκτηση της Νότιας Ντομπρουτζάς (μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας). Τους κατοίκους της τότε Νότιας Σερβίας θεωρούσε – και συνεχίζει να θεωρεί – Βούλγαρους.

Οι Γερμανοί επέβαλαν στην Ρουμανία να εκχωρήσει στη Βουλγαρία την Νότια Ντομπρουτζά στις 7 Σεπτεμβρίου 1940. Οι Βούλγαροι, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, εισήγαγαν προς συζήτηση τον Αντισημιτικό *Νόμο για την Προστασία του Έθνους* (sic) για να . . . ευχαριστήσουν τον Χίτλερ. Έγινε νόμος του κράτους τον Ιανουάριο του 1941 και η ισχύς του επεκτάθηκε στις περιοχές που παρεχώρησε η Γερμανία στην Σύμμαχο Βουλγαρία ήτοι και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η ώρα της αποπληρωμής της γενναιοδωρίας του Γερμανικού Ράιχ είχε φτάσει. Την νύχτα της 3^{ης} προς 4^η Μαρτίου 1943, ημέρα εθνικής επετείου της Βουλγαρίας, οι δυνάμεις κατοχής, σε μια επιχείρηση σκούπα, συνέλαβαν όλους τους Ιουδαίους Έλληνες της Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Ξάνθης, Κομοτηνής, και Αλεξανδρούπολης και τους ενέκλεισαν σε καπναποθήκες. Μερικές μέρες αργότερα τους μετέφεραν σε διαμετακομιστικά Στρατόπεδα στην κυρίως Βουλγαρία. Από εκεί τους προώθησαν στο Λιμάνι Λομ του Δούναβη και τους στοίβαξαν σε 4 ποταμόπλοια με προορισμό τη Βιέννη. Τους παρέδωσαν στους Γερμανούς οι οποίοι τους εκτόπισαν σιδηροδρομικώς στην Τρεμπλίνκα. Όλες και όλοι δολοφονήθηκαν άμεσα. Δεν επέζησε καμιά/κανείς. Χάθηκαν γύρω στις 4500 ψυχές. Από τη Νότια Σερβία εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν 7144 Ιουδαίοι Σέρβοι της εποχής.

Εδώ, ουσιαστικά, κλείνει η σύντομη παρουσίαση του Ιστορικού σκέλους του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα. Εύλογα δημιουργούνται απορίες και ερωτήματα ως προς τις γενεσιουργές αιτίες, τι κληροδοτεί στην ανθρωπότητα, τα μαθήματα, τι έπεται,

εάν κάτι έπεται. Επιπλέον, η τερατώδεια και η χωρίς προηγούμενο μοναδικότητα στην παγκόσμια ιστορία του εγκλήματος του Ολοκαυτώματος έγκειται και στο ότι ήταν μια διαδικασία συνεχούς εξέλιξης όπου το προηγούμενο στάδιο γινόταν ο γενεσιουργός βατήρας του επομένου. Θα αποπειραθώ να αναπτύξω λίγο το Γιατί της διδασκαλίας διότι συνδέεται με τα ανωτέρω.

Γ. Γιατί διδάσκουμε (και πρέπει να διδάσκουμε) το Ολοκαύτωμα

Η κύρια γενεσιουργός αιτία του Ολοκαυτώματος, όπως έθιξα και παραπάνω, είναι η μη αναγνώριση του πολίτη Ιουδαϊκής θρησκευτικής καταγωγής ως “έναν από εμάς” αλλά σαν έναν “άλλο”, ξένο. Το ίδιο ισχύει και για τους Ρομά. Ο θρησκευτικός Αντι-Ιουδαϊσμός μετουσιώθηκε σε Αντισημιτισμό με τα γνωστά αποτελέσματα. Καταλυτικός, αντίστοιχα, και για τη Γενοκτονία των Ρομά ήταν ο Αντισιγγανισμός ο οποίος επιμένει και στις μέρες μας.

Γιατί όμως διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα; Γιατί πρέπει το θέμα να ενδιαφέρει το άτομο το οποίο δεν υπέστη αυτό ή/και οι δικοί του τα δεινά του; Γιατί το Ολοκαύτωμα αφορά όλες και όλους μας;

✳ Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα διότι είναι ένα από τα πιο συνταρακτικά γεγονότα στην Παγκόσμια Ιστορία (και όχι μόνο – το αντικείμενο χρήζει διεπιστημονικής έρευνας και προσέγγισης). Η διδασκαλία του λ.χ. δείχνει στους μαθητές και στις μαθήτριες που μπορεί να οδηγήσει η προκατάληψη. Προτρέπει σε στοχασμό και εμπέδωση πανανθρώπινων αξιών.

Οφείλουμε (επιπλέον) να διδάξουμε το Ολοκαύτωμα διότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κορμού της Εθνικής μας Ιστορίας, της Ιστορίας της Ελλάδας μας.

✳ Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα για να δείξουμε πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει ο άνθρωπος: Ένα κράτος, με το πρόσχημα της υπακοής εντολών ή/και ιδεοληψιών του ηγέτη του, αιτιολόγησε την συστηματική γενοκτονία μιας πληθυσμιακής ομάδας για να τους . . . κλέψει! Άφησε αχαλίνωτα τα πιο ταπεινά ένστικτα να θεριέψουν. Μια από τις πιο περιζήτητες μεταθέσεις (των Ες Ες) στο Μεγάλο Γερμανικό Ράιχ ήταν αυτή στο Άουσοβιτς. Οι θύτες ήταν κοινοί κλέφτες που όμως εξόντωναν εκατομμύρια ανθρώπους.

✳ Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα διότι, εάν δεν προασπίζουμε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία, τίποτε δεν μας εγγυάται ότι οι ιδεοληψίες μιας Δικτατορίας δεν θα βλάψουν κάποια στιγμή και εμάς, όλους μας.

- ✦ Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα για να δείξουμε την ολέθρια επίπτωση στην ίδια μας τη ζωή όταν εμπορευόμαστε από στερεότυπα και προκαταλήψεις για άλλους. Μειώνουμε αρνητικά τις δυνατότητες επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης με διάφορους ανθρώπους. Αυτό νομοτελειακά οδηγεί σε χαμένες ευκαιρίες επαγγελματικές, μορφωτικές κ.ά. Οι προκαταλήψεις οδηγούν σε διακρίσεις. Οι διακρίσεις μειώνουν τις ευκαιρίες οικονομικής ανέλιξης της περιθωριοποιημένης ομάδας εις βάρος όλης της κοινωνίας.
- ✦ Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα για να τονίσουμε το πόσο βραχεία είναι η χρονική απόσταση από τα αυθαίρετα και αθεμελίωτα στερεότυπα και προκαταλήψεις στη γενοκτονία.
- ✦ Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα διότι χάθηκαν εκατομμύρια ψυχές, χιλιάδες από αυτές Ελληνικές. Αλήθεια πόσους λαμπρούς επιστήμονες, καλλιτέχνες, τεχνίτες κτλ. στερηθήκαμε; Ποιά θα ήταν η ενδεχόμενη τεράστια συνεισφορά τους στον Πολιτισμό και στην Πρόοδο όλης της Οικουμένης;
- ✦ Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα ως την επιτομή, το κατεξοχήν υπόδειγμα, των Γενοκτονιών, με απώτερο στόχο να προλάβουμε τυχόν γενοκτονικές εκφάνσεις στο μέλλον.
- ✦ Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα για να εκτιμήσουμε ακόμη περισσότερο την ελευθερία μας και την ανάγκη να τη διαφυλάττουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα για να διηγηθούμε το μεγαλείο του υπέρτατου αλτρουϊσμού, αυτό της προστασίας του ανθρώπου από συνάνθρωπο ο οποίος θέτει την ίδια του τη ζωή σε θανάσιμο κίνδυνο. Παραδείγματα προς μίμηση οι Ελληνίδες και Έλληνες Δίκαιες/Δίκαιοι των Εθνών σωτήρες συμπολιτών τους.

Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα για να τιμήσουμε Την **Εκκλησία της Ελλάδος** Η Οποία έκανε έργο και πράξη Τον Θείο Λόγο Της Χριστιανοσύνης. Περιέθαλψε και προστάτεψε, όσο τούτο ήταν εφικτό, κατατρεγμένους Ιουδαίους Έλληνες, Ελληνίδες, παιδιά.

Ολοκληρώνοντας οφείλω να επισημάνω ότι η χώρα μας δεν θεσμοθέτησε ποτέ, ούτε και κατά τη διάρκεια της κατοχής, Αντι-Ιουδαϊκούς νόμους. Αυτό σε αντίθεση με σχεδόν όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, οι οποίες επιπλέον το θεώρησαν

και θεμιτό! Η Σερβία μάλιστα, σε μια έκθεση για το Ολοκαύτωμα το 2012, χαρακτήρισε τους Αντισημιτικούς Νόμους της, το 1940, ως . . . ήπιους! Εάν είναι δυνατόν να υπάρξει διαβάθμιση ή να ισχύει το ολίγον έγκυος.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

Ιωσήφ Νισσήμ
Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο
Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Η Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος
στο Σχολείο:
Ιστορικά Στοιχεία και Γιατί

GENEHMIGUNG – ΕΓΚΡΙΣΙΣ 2.7.88
der Propaganda Abteilung "SO., - Staffel Saloniki - Aegäis" ab
Referat Papierbewirtschaftung

της Διευθύνσεως Προπαγάνδας Θεσ/νίκης Διχίου, Τμήμα Διαχείρισεως χάρτου
für die Papierhandlung bezw. Buchdruckerei
Διά τό Βιβλιοχαρτοπωλείον Τυπογραφείον : *Π. Χατζηγιάννης*
für den Druck von : *α) 1500 - κλείσετο βιβλίο*
διά τήν εκτύπωσιν : *β) 5000 - διανεμείτο (κατά)*
für die Firma *Επιτελεσε διανεμείτο από Ιωσήφ Νισσήμ*
διά τήν Φίρμαν :

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ
Θεσσαλονίκη
11 Ιανουαρίου 2023

Η παρουσίαση PowerPoint σε [_pptx_](#) και [_ppsx_](#)

Το φιλμάκι μέρος του Sterne [εδώ](#)

(επιστροφή πρώτη σελίδα)

Η Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στο Σχολείο: Ιστορικά Στοιχεία και Γιατί

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023

Αξιότιμες, Αξιότιμοι:

Διδάκτορα κύριε Ευάγγελε Κελεσίδη, Διευθυντή της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Κυρία Αναστασία Τσαβδάρη,
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών,
1^ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Κυρία Χάννα Πίντο, Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης ΝΠΔΔ

Διδάκτορα κυρία Πολυξένη Ελευθερίου, Επιστημονική Υπεύθυνη
Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης της Ι.Κ.Θ.

Κυρία Χέλλα Ματαλών, Πρόεδρε της Επιτροπής Σχολείου της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Κυρία Διευθύντρια & Κυρίες και Κύριοι Εκπαιδευτικοί
Σχολείου «Ιωσήφ Νισσήμ» Ι.Κ.Θ.

Καλημέρα σας,

Με χαρά θέλω να ευχαριστήσω την Διευθύντρια Κυρία Εύα Σεβή για την τιμητική πρόσκληση που μου έκανε και έτσι σήμερα βρίσκομαι ενώπιόν σας. Η χαρά μου είναι και ιδιαίτερη διότι από αυτό το σχολείο αποφοίτησαν τα παιδιά μου Σαμπρίνα και Λεών.

Η ιδιαιτερότητα του σχολείου έγκειται στο ότι είναι ίδρυμα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης ΝΠΔΔ και η πλειοψηφία των μαθητριών και μαθητών καθώς και των νηπίων τυγχάνει να είναι Ελληνόπουλα Εβραϊκής¹ θρησκευτικής καταγωγής.

¹ Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, *Εβραίοι Έλληνες: Διδάσκοντας για τους γνωστούς – αγνώστους. Σχόλια & Addenda στα κείμενα των Φακέλων του Μαθήματος των Θρησκευτικών για τον Ιουδαϊσμό – Addenda: 1. Ιουδαίοι στο Ισραήλ & 2. Ο Μεσσίας στον Ιουδαϊσμό*, 10 Μαΐου 2019, προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια του Μαθήματος του Διαθρησκευτικού Διαλόγου με διδάσκοντες την Καθηγήτρια Αγγελική Ζιάκα και Καθηγητή Παναγιώτη Παχή, Θεολογική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, *Βασικές Αρχές του Ιουδαϊσμού: Κοινές Αξίες με τον Χριστιανισμό (επικαιροποιημένη)*, 16 Μαρτίου 2018, προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια του Μαθήματος του Διαθρησκευτικού Διαλόγου με διδάσκοντες την Καθηγήτρια

Αυτό το συνδέει ακούσια με το ιστορικό γεγονός, το οποίο όλες και όλοι γνωρίζεται ως το Ολοκαύτωμα, που στιγμάτισε αιώνια την ιστορία των Ιουδαίων² και κόντευσε να μετουσιωθεί ως η μοναδική ιστορία. Όλη η προηγούμενη ιστορία συγκρίνεται με και έχει σημείο αναφοράς αυτό, και τα θεμέλια του μέλλοντος του Ιουδαϊσμού απαρτίζονται και από πέλματα με κύριο δομικό συστατικό το Ολοκαύτωμα.

Πριν προχωρήσουμε περαιτέρω πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα τι είναι το Ολοκαύτωμα³, πώς ορίζεται; Σίγουρα Ολοκαύτωμα δεν είναι μόνο η εξιστόρηση της δυστυχίας, των διώξεων, των κακουχιών, των εξοντώσεων σε θαλάμους αερίων. Δεν είναι, και δεν πρέπει να είναι, ένας μηχανισμός παραγωγής οίκτου. Ο διωγμός και η δολοφονική εξόντωση των Εβραίων από τους Γερμανούς, τους Συμμάχους και τους συνεργάτες τους είναι μόνον η κορύφωση αυτού το οποίο συνηθίσαμε να ορίζουμε ως Ολοκαύτωμα. Στον όρο Ολοκαύτωμα συμπεριλαμβάνονται, κύρια, και οι γενεσιουργές αιτίες⁴, άσχετα το πόσο πίσω θα πρέπει να

Αγγελική Ζιάκα και Καθηγητή Παναγιώτη Παχή, Θεολογική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

² Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, *Οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης: Κληρονομίες του Παρελθόντος, Διαμόρφωση Παραδόσεων, Προκλήσεις για το Μέλλον (επικαιροποιημένη)*, 18 Μαΐου 2018, προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια του Μαθήματος του Διαθρησκειακού Διαλόγου με διδάσκοντες την Καθηγήτρια Αγγελική Ζιάκα και Καθηγητή Παναγιώτη Παχή, Θεολογική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

³ (Ολοκαύτωμα Γενικά):
David M. Crowe, *The Holocaust Roots, History, and Aftermath 2nd edition*, 2022, 563 σελίδες, Routledge, Taylor and Francis, New York
Paul R. Bartrop and Eve E. Grimm, *The Holocaust: The Essential Reference Guide*, 2022, 363 σελίδες, ABC-CLIO, Santa Barbara
Simone Gigliotti, Hilary Earl editors, *A Companion to the Holocaust*, 2020, 673 σελίδες, Wiley Blackwell, Hoboken
Peter Hayes (Author), *Why?: Explaining the Holocaust*, 2017, 432 σελίδες, W. W. Norton & Company, New York
Peter Hayes (Editor), *How Was It Possible?: A Holocaust Reader*, 2015, 920 σελίδες, University of Nebraska Press, Lincoln και Λονδίνο

⁴ Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, *Το Ολοκαύτωμα: Οι Γενεσιουργές Αιτίες ως Θεμέλιο των Προκλήσεων του Σήμερα*, 17 Σεπτεμβρίου 2022, προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια της εβδομάδας των Επετειακών Εκδηλώσεων «Χαμένες Πατρίδες» - 100 Χρόνια Μνήμης _ Τρεις Ομιλίες με θέμα: «**Θυμόμαστε το παρελθόν για να διαφυλάξουμε το μέλλον**», Ένωση Ποντίων Νομού Μαγνησίας και Δήμος Βόλου, Βόλος
Simon Burgess, *HITLER'S PROPHECY: The Key to the Holocaust*, 2022, 137 σελίδες, Vallentine Mitchell, London
Steven J. Zipperstein, *What Were the Origins of the Holocaust? _ Europe against the Jews 1880-1945 by Götz Aly, 7 April 2020*, *The New York Times*
Aly Götz, *Europe against the Jews 1880-1945*, 2020, 267 σελίδες, Metropolitan Books Henry Holt and Company, New York
Aly Götz, *Why the Germans? Why the Jews?*, 2011, 261 σελίδες, Metropolitan Books Henry Holt and Company, New York

ανατρέξουμε στην ιστορία. Επίσης συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη ατόμων, ομάδων, κοινωνιών, και κρατών η οποία ανέχεται ή/και υποδαυλίζει δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε νέες Γενοκτονίες, όχι υποχρεωτικά Εβραίων.⁵

Για την Ελλάδα το Ολοκαύτωμα είναι η γενοκτονική εξόντωση των Ελλήνων, Ιουδαϊκού θρησκευματος ή καταγωγής, κατά τη διάρκεια της Γερμανικής, Ιταλικής, και Βουλγαρικής κατοχής της Ελλάδας στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής Ιστορίας. Πόσο μάλλον όταν η ίδια η θεμελίωση του Ελληνικού Κράτους, με τις Συνθήκες του Λονδίνου το 1830⁶, και όλα

Eric Zuesse, *Why the Holocaust Happened: Its Religious Cause & Scholarly Cover-Up*, 2000, 315 σελίδες, Superiorbooks.Com

Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism* πλήρες, 1951 & 2017, 622 σελίδες, Penguin Books Ltd, Λονδίνο

PETER BAEHR and GORDON C. WELLS, *DEBATING TOTALITARIANISM: AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN HANNAH ARENDT AND ERIC VOEGELIN*, October 2012, Vol. 51, No. 3, σελίδες 364-380, *History and Theory*, Wiley for Wesleyan University

Steven E. Aschheim, *Nazism, Culture and The Origins of Totalitarianism: Hannah Arendt and the Discourse of Evil*, Winter 1997, No. 70, σελίδες 117-139, *New German Critique* Special Issue on Germans and Jews, Duke University Press

Hannah Arendt, *[The Origins of Totalitarianism]: A Reply*, January 1953, Vol. 15, No. 1, σελίδες 76-84, *The Review of Politics*, Cambridge University Press for the University of Notre Dame du lac on behalf of Review of Politics

⁵ Olaf Glöckner, Roy Knocke (Hrsg.), *Das Zeitalter der Genozide: Ursprünge, Formen und Folgen politischer Gewalt im 20. Jahrhundert*, 2017, 350 σελίδες, Duncker & Humblot, Berlin

⁶ *A _ Papers relative to the Affairs of Greece, Protocols of Conferences Held in London*, House of Commons, 1830, 340 σελίδες, London
σελίδα 316

The London Conferences 1830 No. 25. PROTOCOL, No. 3, of the Conference held at the Foreign Office on the 3rd of February, 1830. Present: The Plenipotentiaries of Great Britain; France; and Russia. . . .

Οι πληρεξούσιοι της Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας εκτίμησαν το δίκαιο αυτού του αιτήματος. και αποφασίστηκε ότι η Καθολική θρησκεία θα πρέπει να απολαμβάνει στο νέο κράτος την ελεύθερη και δημόσια άσκηση της λατρείας της, ότι η περιουσία της θα είναι εγγυημένη, ότι οι επίσκοποι της θα χαίρουν της ακεραιότητας των λειτουργιών τους, των δικαιωμάτων και των προνομίων τους, τα οποία έχουν απολαύσει υπό την προστασία των Βασιλέων της Γαλλίας και ότι, τέλος, σύμφωνα με την ίδια αρχή, οι ιδιοκτησίες που ανήκουν στις αρχαίες Γαλλικές Αποστολές ή σε Γαλλικά Ιδρύματα πρέπει να αναγνωριστούν ως τέτοιες και να γίνουν σεβαστές.

Οι πληρεξούσιοι των τριών Συμμαχικών Αυλών επιδιώκοντας εξάλλου να αποδείξουν εκ νέου στην Ελλάδα την καλοπροαίρετη ανησυχία των Ηγεμόνων τους ότι τη σέβονται, και για να προστατεύσουν την χώρα από τυχόν συμφορές και ολέθρους τις οποίες μπορεί να εξάψει και να επιφέρει η αντιπαλότητα των θρησκειών οι οποίες υφίστανται στην επικράτειά της, συμφώνησαν (οι Πληρεξούσιοι) ότι όλοι οι υπήκοοι του νέου κράτους, όποια κι αν είναι η θρησκεία τους, θα είναι αποδεκτοί σε όλες τις δημόσιες απασχολήσεις [εργασία στο Δημόσιο], λειτουργίες και τιμητικές διακρίσεις, και θα αντιμετωπίζονται στη βάση της τέλειας & απόλυτης ισότητας, άσχετα με τη διαφορά της θρησκευτικής πίστης, σε όλες τις σχέσεις τους, θρησκευτικές, αστικές, ή πολιτικές. . . .

τα διαδοχικά Συντάγματα χειραφετούν πλήρως και κατοχυρώνουν τα πάσης φύσεως δικαιώματα σε όλους του πολίτες. Άρα, Συνταγματική επιταγή, στην πατρίδα μας πρέπει να αναφερόμαστε στο Ολοκαύτωμα Ελλήνων συμπολιτών μας και όχι, ξεκάρφωτα, Εβραίων. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ιουδαίος παραμένει και νοείται σαν ξένος, σαν άλλος, και μόνον κατ' όνομα πολίτης της χώρας. Τότε λόγου χάρη, για αμοιβαιότητα, θα πρέπει να μιλάμε για σφαγή Χριστιανών στον Χορτιάτη και όχι Ελλήνων.⁷

Στο σχολείο πηγαίνουν παιδιά που, κάποια από αυτά εικάζω, είναι 4^{ης} γενιάς απόγονοι επιζώντων Στρατοπέδων Συγκέντρωσης και Εξόντωσης ή/και ατόμων που επέζησαν κρυπτόμενοι. Έτσι η Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στο σχολείο σας εντάσσεται στη διδακτέα ύλη της Ιστορίας της χώρας μας αλλά και της ιδιαίτερης ομάδας, αυτής των Ιουδαίων Ελλήνων (σημείωση). Πρέπει να τονίσουμε ότι η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος δεν εξαντλείται μόνο με το Ιστορικό σκέλος αυτού διότι καλύπτει πολλά γνωστικά αντικείμενα και επιστημονικούς κλάδους. Είναι ίσως, στην κορύφωσή του, το πιο σύνθετο και ειδικό συμβάν στην παγκόσμια ιστορία, η μελανότερη σελίδα της.

Η Διεθνής Συμμαχία για την Ανάμνηση του Ολοκαυτώματος – IHRA (η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος από το 2005) εξέδωσε το 2019 ένα Εγχειρίδιο με τίτλο *Υποδείξεις – Προτάσεις ως προς τη Διδασκαλία και την Μάθηση Σχετικά με το Ολοκαύτωμα*. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ολοκληρώσει την μετάφρασή του στα Ελληνικά και θα την θέσει στη διάθεση του κοινού σύντομα.

Η Διδασκαλία (και η Μάθηση) του Ολοκαυτώματος πρέπει να περιλαμβάνει, σε γενικές γραμμές, τρεις συνιστώσες: Το Γιατί, το Τί και το Πώς. Θεωρώ ότι η προσέγγιση της διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου είναι και πρόκληση αλλά δύσκολο εγχείρημα. Χρήζει και ειδικευμένης επιμόρφωσης και προετοιμασίας. Ένας λόγος ίσως που η Ομάδα Εργασίας Παιδείας και Εκπαίδευσης της IHRA είναι και η πλέον πολυάριθμη. Μέλος της Ομάδας είναι και η κυρία

Σημείωση:

Το 3^ο πρωτόκολλο [έπαψε να ισχύει](#) με την υπογραφή της [Συνθήκης μεταξύ των Συμμάχων Δυνάμεων και της Ελλάδας](#) η οποία υπεγράφη στην πόλη των Σεβρών την 10^η Αυγούστου 1920.

⁷ Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, *Πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται το παρελθόν της*, 14 Δεκεμβρίου 2018, Προσκεκλημένη ομιλία στο Διεθνές Συνέδριο “[Comparing Genocides and Mass Atrocities](#)”, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Mémorial de la Shoah, Θεσσαλονίκη

Βασιλική Κεραμίδα, Αναπληρώτρια Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, Διευθύντρια του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Παιδείας. Επιπλέον το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος διοργανώνει Σεμινάρια Διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος για εκπαιδευτικούς σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος.

Δυστυχώς η διδακτική μου εμπειρία εξαντλείται στο Πανεπιστημιακό επίπεδο. Σκοπός λοιπόν της πολύ μικρής εισήγησης μου σήμερα είναι μια σύντομη – περιληπτική απόπειρα συστηματοποίησης ιστορικών στοιχείων του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα [Α] και παράθεση ενός παραδείγματος – αυτό της εξόντωσης των Ιουδαίων Ελλήνων στην υπό Βουλγαρική κατοχή Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – [Β]. Άλλωστε η διδασκαλία προϋποθέτει την επαρκή επιμόρφωση των ιδίων των εκπαιδευτικών. Επιπροσθέτως θα παραθέσω κάποια επιχειρήματα για τη συνιστώσα Γιατί διδάσκουμε [Γ]. Ίσως είναι και η πιο κύρια διότι οι αιτίες παραμένουν επίκαιρες με κίνδυνο την επανάληψη της Ιστορίας όχι ως φάρσα.

Είμαι σίγουρος ότι η διδασκαλική εμπειρία σας θα συμπληρώσει με επιτυχία το σκέλος του Πώς.

Πρώτα τα Ιστορικά στοιχεία.

Α. Το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα

Την παραμονή της 28^{ης} Οκτωβρίου 1940 η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει κηρύξει ουδετερότητα. Εν τούτοις το Βασίλειο της Ιταλίας, με τελεσίγραφο προς τον τότε Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, απαιτούσε την είσοδο και κατοχή Ελληνικών εδαφών από τον Ιταλικό Στρατό. Το τελεσίγραφο δεν έγινε αποδεκτό και κηρύχθηκε πόλεμος⁸. Οι Ελληνικές Ένοπλες δυνάμεις, και μεταξύ αυτών πάνω από 11000 Ιουδαίοι Έλληνες στρατιώτες και μερικές εκατοντάδες αξιωματικοί, κατατρόπωσαν τις Ιταλικές και ο δικτάτορας Μουσολίνι βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση.

Το Γερμανικό Ράιχ προσέτρεξε να βοηθήσει το σύμμαχό του. Στις 6 Απριλίου 1941 οι Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις εισβάλουν στην Ελλάδα από τα Βουλγαρικά σύνορα. Η Βουλγαρία ήταν σύμμαχος χώρα του Άξονα και είχε ήδη προσχωρήσει σε αυτόν την 1^η Μαρτίου

⁸ [Ακριβώς πριν από 82 χρόνια... Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 1940](#), 28 Οκτωβρίου 2022, EPT News

1941 προσβλέποντας, τυχοδιωκτικά, εδαφικά οφέλη από μια ενδεχόμενη Γερμανική εισβολή και κατοχή. Δεν διαφεύστηκε.

Την 9^η Απριλίου 1941 οι Γερμανοί εισέρχονται στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες είχε καταληφθεί όλη η ηπειρωτική Ελλάδα. Η Κρήτη καταλήφθηκε την 1^η Ιουνίου 1941 μετά από δεκαήμερη εισβολή από αέρος.

Το Ράιχ παρέδωσε τη διοίκηση (ουσιαστικά την κατοχή) της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Βουλγαρία, εκτός της συνοριακής ζώνης του Έβρου με την Τουρκία. Η Θεσσαλονίκη και η γύρω περιοχή παρέμεινε υπό Γερμανική Κατοχή. Η υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα και αρκετά νησιά βρέθηκαν υπό Ιταλική Κατοχή. Ξεκίνησαν τρεισήμισι χρόνια ανείπωτης τραγωδίας για τον Ελληνικό Λαό με πρώτο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αυτό του λιμού, της πείνας⁹. Οι Ιουδαίοι Έλληνες, στην αρχή της κατοχής, αριθμούν γύρω στις 77000 ψυχές.

Το έγκλημα του Ολοκαυτώματος συντελείται σε στάδια: Οι Ιουδαίοι Έλληνες υπό Βουλγαρική Κατοχή είχαν την αμφιλεγόμενη τιμή να είναι οι πρώτοι που εκτοπίστηκαν προς εξόντωση. Τις λεπτομέρειες θα τις δούμε παρακάτω.

Οι Ιουδαίοι Έλληνες Θεσσαλονικείς πρώτα πέρασαν από τις συμπληγάδες της αναγκαστικής καταγραφής των ανδρών το Σάββατο, 11 Ιουλίου 1942 με τα γνωστά βασανιστικά “γυμνάσια”. Στις 15 Μαρτίου 1943, 80 χρόνια πριν, ξεκινάει ο πρώτος συρμός με 2800 ανθρώπους, υποτίθεται για μετεγκατάσταση “στα Ανατολικά”, αλλά με τελικό προορισμό το σύμπλεγμα Στρατοπέδων Συγκέντρωσης και Εξόντωσης Άουσοβιτς και Μπιρκενάου. Μέσα σε δυο μήνες έπαψε να υπάρχει η άλλοτε Ιερουσαλήμ των

⁹ Tatjana Tönsmeier, Peter Haslinger, Włodzimierz Borodziej, Stefan Martens, Irina Sherbakova Editors, *Fighting Hunger, Dealing with Shortage: Everyday Life under Occupation in World War II Europe: A Source Edition Volumes I & II*, 2021, 1497 σελίδες, Brill, Leiden _ Δέστε Greece

Tatjana Tönsmeier, Peter Haslinger, Agnes Laba Editors, *Coping with Hunger and Shortage under German Occupation in World War II*, 2018, 320 σελίδες, Palgrave Macmillan, Cham Switzerland _ Κεφάλαιο: Violetta Hionidou, **‘Choosing’ Between Children and the Elderly in the Greek Famine (1941-1944)**, σελίδες 203-222

Violetta Hionidou, *What do starving people eat? The case of Greece through oral history*, 2011, σελίδες 113-134, *Continuity and Change* 26 (1), Cambridge University Press

Robert Gildea, Olivier Wieviorka and Anette Warring Editors, *Surviving Hitler and Mussolini: Daily Life in Occupied Europe*, 2006, 257 σελίδες, BERG, Oxford _ Κεφάλαιο 1: Polymeris Voglis, **Surviving Hunger: Life in the Cities and the Countryside during the Occupation**, σελίδες 16-41

Βαλκανίων. Από σχεδόν 49000 εκτοπισθέντες και εκτοπισθείσες μόνο 2000 επέζησαν¹⁰.

Όπως προείπαμε η ηπειρωτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας βρισκόνταν υπό Ιταλική Στρατιωτική Κατοχή. Ο Μουσολίνι, αν και εισήγαγε τους Ρατσιστικούς Νόμους το 1938, εντούτοις δεν ήταν γενοκτόνος και οι Ιταλικές Δυνάμεις έδειχναν απροθυμία να συλλάβουν τους Ιουδαίους Έλληνες για να τους παραδώσουν στους Γερμανούς προς “μετεγκατάσταση”. Βέβαια η Ιταλία ήταν εμμέσως πλην σαφώς (συν)ένοχη για το Ολοκαύτωμα διότι με την κήρυξη πολέμου έθεσε σε κίνηση την ακολουθία των γεγονότων με κατάληξη τη Γενοκτονία¹¹.

Όμως την 8^η Σεπτεμβρίου 1943 γνωστοποιείται η ανακωχή μεταξύ της Ιταλίας και των Συμμαχικών Δυνάμεων. Άμεσα η Ιταλία έγινε εχθρός του Μεγάλου Γερμανικού Ράιχ και όλη η πρώην Ιταλοκρατούμενη Ελλάδα τέθηκε υπό Γερμανική Κατοχή. Η αντίστροφη μέτρηση για την υπόλοιπους Ιουδαίους, Έλληνες και Ιταλούς, είχε αρχίσει.

Ξεχωρίζει το πώς εξελίχθηκε το σχέδιο της σύλληψης των Αθηναίων. Λόγου του μικρού αριθμού τους, της διασποράς, και της πολιτισμικής αφομοίωσης μέσα σε μια πολυπληθή πόλη, έπρεπε να χρησιμοποιήσουν δόλο. Ο Στρατηγός των Ες Ες Γιούργκεν Σστρόπ εξέδωσε μια διαταγή για την καταγραφή όλων των Εβραίων στην Ελλάδα την 4^η Οκτωβρίου 1943. Έτσι οι Γερμανοί, με το δέλεαρ της ελεύθερης δραστηριότητας εάν εγγράφονταν σε καταλόγους και έδιναν αναφορά στη Συναγωγή κάθε Παρασκευή, περίμεναν ο αριθμός των εγγεγραμμένων να αυξηθεί με το πέρασμα του χρόνου. Εν τέλει, μετά από αρκετούς μήνες, οι Γερμανικές δυνάμεις αποφάσισαν ότι περίμεναν αρκετά· την 24^η Μαρτίου 1944 συνέλαβαν όλους όσους εμφανίστηκαν στη Συναγωγή και με μια επιχείρηση σκούπα συνέλαβαν τους οικείους τους και όσους

¹⁰ Paul Isaac Hagouel, *The History of the Jews of Salonika and the Holocaust: An Exposé*, 2013, Volume 3, Issue 3, Fall 2013, Sephardic Horizons

Σημείωση 1: Η παρούσα (σήμερα -2013- επικαιροποιημένη) είχε παρουσιαστεί από τον υποφαινόμενο ως προσκεκλημένος ομιλητής στο West Chester University of Pennsylvania, ΗΠΑ, την 14^η Δεκεμβρίου 2006

Σημείωση 2: Στο τέλος του κειμένου υπάρχει σύνδεσμος καταφόρτωσης για την παρουσίαση PowerPoint και στα Ελληνικά

¹¹ Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, *Οι Ιταλικές ωμότητες στην υπό κατοχή Ελλάδα και ο αέναος μύθος των καλών Ιταλών*, 15 Οκτωβρίου 2020, σελίδα 6, Εφημερίδα «Χριστιανική», Αθήνα

Paul Isaac Hagouel, *The Holocaust of Jewish Greeks and Jews of Thessaloniki: Italian Truncated, Selective & Hybrid Humanity, Italiani Brava Gente into the 21st Century*, Volume 10, Issue 3-4, Summer - Fall 2020, [Sephardic Horizons](#)

βρήκαν. Ταυτόχρονες επιχειρήσεις έλαβαν χώρα και σε άλλες πόλεις και νησιά. Όλες και όλοι εκτοπίστηκαν στο Άουσσβιτς – Μπικενάου. Ελάχιστοι, ελάχιστες επέζησαν. Το έργο της εξόντωσης στέφθηκε με πλήρη επιτυχία.

Ακολουθεί η αφήγηση για την Βουλγαροκρατούμενη Ανατολικά Μακεδονία και Θράκη.

B. Το Ολοκαύτωμα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη¹²

Το θέμα που αναπτύσσουμε, εν συντομία, είναι η εκτόπιση για άμεση δολοφονική εξόντωση στο Γερμανικό Στρατόπεδο στην Τρεμπλίνκα της Πολωνίας, των Ιουδαίων Ελλήνων της υπό Βουλγαρικής Κατοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Φέτος είναι η 80^η επέτειος της ολικής καταστροφής των Ιουδαϊκών κοινοτήτων της περιοχής αυτής.

Η μοίρα των συμπολιτών μας σφραγίστηκε κατ' αρχάς από την αιώνια επιθυμία της σήμερα φίλης και συμμάχου χώρας Βουλγαρίας για διέξοδο στο Αιγαίο, κατοχή της σημερινής Βόρειας Μακεδονίας, και ανάκτηση της Νότιας Ντομπρουτζάς (μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας). Τους κατοίκους της τότε Νότιας Σερβίας θεωρούσε – και συνεχίζει να θεωρεί – Βούλγαρους.

Οι Γερμανοί επέβαλαν στην Ρουμανία να εκχωρήσει στη Βουλγαρία την Νότια Ντομπρουτζά στις 7 Σεπτεμβρίου 1940. Οι Βούλγαροι, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, εισήγαγαν προς συζήτηση τον Αντισημιτικό *Νόμο για την Προστασία του Έθνους* (sic) για να . . . ευχαριστήσουν τον Χίτλερ. Έγινε νόμος του κράτους τον Ιανουάριο του 1941 και η ισχύς του επεκτάθηκε στις περιοχές που παρεχώρησε η Γερμανία στην Σύμμαχο Βουλγαρία ήτοι και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η ώρα της αποπληρωμής της γενναιοδωρίας του Γερμανικού Ράιχ είχε φτάσει. Την νύχτα της 3^{ης} προς 4^η Μαρτίου 1943, ημέρα εθνικής επετείου της Βουλγαρίας, οι δυνάμεις κατοχής, σε μια επιχείρηση σκούπα, συνέλαβαν όλους τους Ιουδαίους Έλληνες της Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Ξάνθης, Κομοτηνής, και Αλεξανδρούπολης και τους ενέκλεισαν σε καμπανοθήκες. Μερικές

¹² Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, *Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Νότια και Κεντρική Σερβία & Μπανάτ: Γενεσιουργές Αιτίες, Ιδιαιτερότητες, Κινηματογράφος, Σήμερα – Μικρό Προσάρτημα: Ολοκαύτωμα στη Ρουμανία και Κροατία, Γενοκτονία των Ρομά στα Βαλκάνια*, 11 Απριλίου 2022, προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια του Μαθήματος του Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία με διδάσκοντες τους Καθηγητές Βλάσιο Βλασίδη και Στράτο Δορδανά, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

μέρες αργότερα τους μετέφεραν σε διαμετακομιστικά Στρατόπεδα στην κυρίως Βουλγαρία. Από εκεί τους προώθησαν στο Λιμάνι Λομ του Δούναβη και τους στοίβαξαν σε 4 ποταμόπλοια με προορισμό τη Βιέννη. Τους παρέδωσαν στους Γερμανούς οι οποίοι τους εκτόπισαν σιδηροδρομικώς στην Τρεμπλίνκα. Όλες και όλοι δολοφονήθηκαν άμεσα. Δεν επέζησε καμιά/κανείς. Χάθηκαν γύρω στις 4500 ψυχές. Από τη Νότια Σερβία εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν 7144 Ιουδαίοι Σέρβοι της εποχής.

Εδώ, ουσιαστικά, κλείνει η σύντομη παρουσίαση του Ιστορικού σκέλους του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα. Εύλογα δημιουργούνται απορίες και ερωτήματα ως προς τις γενεσιουργές αιτίες, τι κληροδοτεί στην ανθρωπότητα, τα μαθήματα, τι έπεται, εάν κάτι έπεται. Επιπλέον, η τερατωδία και η χωρίς προηγούμενο μοναδικότητα στην παγκόσμια ιστορία του εγκλήματος του Ολοκαυτώματος έγκειται και στο ότι ήταν μια διαδικασία συνεχούς εξέλιξης όπου το προηγούμενο στάδιο γινόταν ο γενεσιουργός βατήρας του επομένου. Θα αποπειραθώ να αναπτύξω λίγο το Γιατί της διδασκαλίας διότι συνδέεται με τα ανωτέρω.

Γ. Γιατί διδάσκουμε (και πρέπει να διδάσκουμε) το Ολοκαύτωμα

(Βιβλιογραφία για Διδασκαλία και Μάθηση Ολοκαυτώματος)

Η κύρια γενεσιουργός αιτία του Ολοκαυτώματος, όπως έθιξα και παραπάνω, είναι η μη αναγνώριση του πολίτη Ιουδαϊκής θρησκευτικής καταγωγής ως “έναν από εμάς” αλλά σαν έναν “άλλο”, ξένο. Το ίδιο ισχύει και για τους Ρομά. Ο θρησκευτικός Αντι-Ιουδαϊσμός μετουσιώθηκε σε Αντισημιτισμό¹³ με τα γνωστά αποτελέσματα. Καταλυτικός, αντίστοιχα, και για τη Γενοκτονία των

¹³ (Ενδεικτικά) Steven Katz Editor, *The Cambridge Companion to Antisemitism*, 2022, 392 σελίδες, Cambridge University Press, Cambridge

Ρομά¹⁴ ήταν ο Αντιτσιγγανισμός¹⁵ ο οποίος επιμένει και στις μέρες μας.

Γιατί όμως διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα; Γιατί πρέπει το θέμα να ενδιαφέρει το άτομο το οποίο δεν υπέστη αυτό ή/και οι δικοί του τα δεινά του; Γιατί το Ολοκαύτωμα αφορά όλες και όλους μας;

✳ Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα διότι είναι ένα από τα πιο συνταρακτικά γεγονότα στην Παγκόσμια Ιστορία (και όχι μόνο – το αντικείμενο χρήζει διεπιστημονικής έρευνας και προσέγγισης). Η διδασκαλία του λ.χ. δείχνει στους μαθητές και στις μαθήτριες που μπορεί να οδηγήσει η προκατάληψη. Προτρέπει σε στοχασμό και εμπέδωση πανανθρώπινων αξιών.

Οφείλουμε (επιπλέον) να διδάξουμε το Ολοκαύτωμα διότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κορμού της Εθνικής μας Ιστορίας, της Ιστορίας της Ελλάδας μας¹⁶.

✳ Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα για να δείξουμε πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει ο άνθρωπος: Ένα κράτος, με το πρόσημα της υπακοής εντολών ή/και ιδεοληψιών του ηγέτη του, αιτιολόγησε την συστηματική γενοκτονία μιας πληθυσμιακής ομάδας για να τους . . . κλέψει! Άφησε αχαλίνωτα τα πιο ταπεινά ένστικτα να θεριέψουν. Μια από τις πιο περιζήτητες

¹⁴ Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, *Ρομά, έθνος χωρίς εθνικό κράτος: Εκτοπισμός και Γενοκτονία Ρουμανία 1941-1944, Καταναγκαστική Αποδημία Κοσσυφοπέδιο 1998-2000 Γενεσιουργές αιτίες, Ουκρανία 2022*, 7 Οκτωβρίου 2022, προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια του Β' Πάνελ “**Προσφυγικές Μετακινήσεις και Εκτοπισμοί τον 20ο αιώνα**” του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «**Η Επόμενη Μέρα μετά την Καταστροφή**», διοργάνωση του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού και του Δήμου Καλαμαριάς, Δήμος Καλαμαριάς

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, *Η IHRA και η Καταπολέμηση της λήθης της Γενοκτονίας των Ρομά και του Αντιτσιγγανισμού _ 2 Αυγούστου 2022*, προσκεκλημένη κεντρική [Keynote] ομιλία (Έγκριση Συμβουλίου της Ευρώπης) στην **Εκδήλωση Μνήμης** για την **78^η Επέτειο της Γενοκτονίας των Ρομά** στο Δενδροπόταμο και εναρκτήριο ομιλία στα πλαίσια της Σχολής Πολιτικής Ρομά IV διοργανωθείσα από το Σύλλογο Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου και το Συμβούλιο της Ευρώπης, Δενδροπόταμος

¹⁵ Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, *Ο Αντιτσιγγανισμός ως μια ιδιαίτερη έκφραση ρατσισμού ή/και διάκριση εναντίον των Ρομά και η Αντιμετώπισή του*, 12 Σεπτεμβρίου 2021, προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια της Σχολής Πολιτικής Ρομά III διοργανωθείσα από το Σύλλογο Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου και το Συμβούλιο της Ευρώπης, Θεσσαλονίκη

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, *Αντιτσιγγανισμός - Ρατσισμός εναντίον των Ρομά, Ποράϊμος, ορισμός της IHRA 2020, Ελληνικές Ιδιαιτερότητες*, 7 Νοεμβρίου 2020, προσκεκλημένη ομιλία στα πλαίσια της Σχολής Πολιτικής Ρομά II διοργανωθείσα από το Σύλλογο Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου και το Συμβούλιο της Ευρώπης, Θεσσαλονίκη

¹⁶ Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, *Framework and Historical Context of Jewish Greeks and Jews in Occupied Greece: Indicative localities Thessaloniki, Athens, Corfu, Xanthi & Zakynthos*, 6-8 Δεκεμβρίου 2017, προσκεκλημένη ομιλία σε Διεθνές Ακαδημαϊκό Συνέδριο με τίτλο “**Nations of Occupied Europe and the Holocaust**”, οργάνωση του Γραφείου Ιστορικής Έρευνας του Ινστιτούτου Εθνικής Μνήμης και Ανάμνησης (Remembrance) της Πολωνίας, Εκπαιδευτικό Κέντρο Janusz Kurtyka, Βαρσοβία

- μεταθέσεις (των Ες Ες) στο Μεγάλο Γερμανικό Ράιχ ήταν αυτή στο Άουσοβιτς. Οι θύτες ήταν κοινοί κλέφτες που όμως εξόντωσαν εκατομμύρια ανθρώπους¹⁷.
- ✦ Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα διότι, εάν δεν προασπίζουμε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία, τίποτε δεν μας εγγυάται ότι οι ιδεοληψίες μιας Δικτατορίας δεν θα βλάψουν κάποια στιγμή και εμάς, όλους μας.
 - ✦ Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα για να δείξουμε την ολέθρια επίπτωση στην ίδια μας τη ζωή όταν εμπορευόμαστε από στερεότυπα και προκαταλήψεις για άλλους. Μειώνουμε αρνητικά τις δυνατότητες επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης με διάφορους ανθρώπους. Αυτό νομοτελειακά οδηγεί σε χαμένες ευκαιρίες επαγγελματικές, μορφωτικές κ.ά. Οι προκαταλήψεις οδηγούν σε διακρίσεις. Οι διακρίσεις μειώνουν τις ευκαιρίες οικονομικής ανέλιξης της περιθωριοποιημένης ομάδας εις βάρος όλης της κοινωνίας.
 - ✦ Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα για να τονίσουμε το πόσο βραχεία είναι η χρονική απόσταση από τα αυθαίρετα και αθεμελίωτα στερεότυπα και προκαταλήψεις στη γενοκτονία.
 - ✦ Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα διότι χάθηκαν εκατομμύρια ψυχές, χιλιάδες από αυτές Ελληνικές. Αλήθεια πόσους λαμπρούς επιστήμονες, καλλιτέχνες, τεχνίτες κτλ. στερηθήκαμε; Ποιά θα ήταν η ενδεχόμενη τεράστια συνεισφορά τους στον Πολιτισμό και στην Πρόοδο όλης της Οικουμένης;
 - ✦ Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα ως την επιτομή, το κατεξοχήν υπόδειγμα, των Γενοκτονιών, με απώτερο στόχο να προλάβουμε τυχόν γενοκτονικές εκφάνσεις στο μέλλον.
 - ✦ Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα για να εκτιμήσουμε ακόμη περισσότερο την ελευθερία μας και την ανάγκη να τη διαφυλάττουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
- Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα για να διηγηθούμε το μεγαλείο του υπέρτατου αλτροϊσμού, αυτό της προστασίας του ανθρώπου από συνάνθρωπο ο οποίος θέτει την ίδια του τη ζωή σε θανάσιμο κίνδυνο. Παραδείγματα προς μίμηση οι

¹⁷ Jacques Semelin, *Purifier et détruire: Usages politiques des massacres et génocides*, 2012, 404 σελίδες, Seuil, Paris

Aly Götz, *Το λαϊκό κράτος του Χίτλερ: Αηστεία, φυλετικός πόλεμος και εθνικοσοσιαλισμός*, 2009, 518 σελίδες, Κέδρος, Αθήνα

Aly Götz, *Hitler's Beneficiaries: Plunder, Racial War, and the Nazi Welfare State*, 2007 & 2010, 517 σελίδες, Metropolitan Books Henry Holt and Company, New York

Ελληνίδες και Έλληνες Δίκαιες/Δίκαιοι των Εθνών¹⁸
σωτήρες¹⁹ συμπολιτών τους.

Διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα για να τιμήσουμε Την **Εκκλησία της Ελλάδος** Η Οποία έκανε έργο και πράξη Τον Θείο Λόγο Της Χριστιανοσύνης. Περιέθαλψε και προστάτεψε, όσο τούτο ήταν εφικτό, κατατρεγμένους Ιουδαίους Έλληνες, Ελληνίδες, παιδιά²⁰.

Ολοκληρώνοντας οφείλω να επισημάνω ότι η χώρα μας δεν θεσμοθέτησε ποτέ, ούτε και κατά τη διάρκεια της κατοχής, Αντι-Ιουδαϊκούς νόμους. Αυτό σε αντίθεση με σχεδόν όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, οι οποίες επιπλέον το θεώρησαν και θεμιτό! Η Σερβία μάλιστα, σε μια έκθεση για το Ολοκαύτωμα το 2012²¹, χαρακτήρισε τους Αντισημιτικούς Νόμους της, το 1940, ως... ήπιους! Εάν είναι δυνατόν να υπάρξει διαβάθμιση ή να ισχύει το ολίγον έγκυος.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας²².

¹⁸ Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, *Οι Δίκαιοι των Εθνών (& σύγκριση ενεργειών Διπλωμάτων στη Θεσσαλονίκη το 1943 με αυτές των Διπλωμάτων στη Βουδαπέστη το 1944)*, 3-4 Δεκεμβρίου 2015, "Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα", Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος με τη συνεργασία του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, *Η Ιστορία της Νέλλης Καμχή-Σεφιχά: Μια ιστορία συνύπαρξης & αλληλοβοήθειας _ [Καθηγητής Μιχάλης Κουτσιλιέρης, ΕΚΠΑ και οι ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ]*, 5 Οκτωβρίου 2019, Διάλεξη ως προσκεκλημένος ομιλητής των «Ομοίων της Μάνης» στα πλαίσια των «**Ημερών Φυσιολογίας στη Μάνη 2019**», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» Ιατρική Σχολή _ Σχολή Επιστημών Υγείας _ Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βαθύ Μάνης

¹⁹ Ari Kohen and Gerald J. Steinacher Editors, *Unlikely Heroes: The Place of Holocaust Rescuers in Research and Teaching*, 2019, 266 σελίδες, University of Nebraska Press, Lincoln

²⁰ Panteleymon Anastasakis, *The Church of Greece Under Axis Occupation*, 2015, 369 σελίδες, Fordham University Press, New York _ Βλέπε Κεφάλαιο 7: *The Path of Passive Resistance and Protest: The Response of the Church of Greece to Bulgarian Occupation Policies and the Holocaust (1941- 1944)*, σελίδες 156-187

The Week in Religion: Orthodox Church in Greece Fights Nazis, 1 Αυγούστου 1943, σελίδα A12, *New York Tribune/Herald Tribune*

Nazis Persecuting Jewish Families In Northern Greece, Special to The Christian Science Monitor, 15 Οκτωβρίου 1942, σελίδα 19, *The Christian Science Monitor*

Σημείωση: (Δυστυχώς) Δεν ήρθαν όλες οι Εκκλησίες στο ύψος των περιστάσεων. Ενδεικτικά βλέπε: Ion Popa, *The Romanian Orthodox Church and the Holocaust*, 2017, 254 σελίδες, Indiana University Press, Bloomington, Indiana

²¹ *HOLOCAUST IN SERBIA 1941-1944 Exhibition Catalogue, January 27th – April 1st 2012*, 53 σελίδες, Museum of Yugoslav History, Government of the Republic of Serbia and UNESCO, Belgrade _ δέστε σελίδες 20-21

²² Πολύ μικρό βιογραφικό του γράφοντος

Ιωσήφ Νισσήμ
Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο
Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Η Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος
στο Σχολείο:
Ιστορικά Στοιχεία και Γιατί

GENEHMIGUNG – ΕΓΚΡΙΣΙΣ 2.7.22
der Propaganda Abteilung "SO., - Staffel Saloniki - Aegäis" ab
Referat Papierbewirtschaftung
της Διευθύνσεως Προπαγάνδας Θεσ/νίκης Αιγαιού Τμήμα Διαχειρίσεως χάρτου
für die Papierhandlung bezw. Buchdruckerei D. Kalligaris
Διά τό Βιβλιογραφικοποιεῖον Τυπογραφείον :
für den Druck von : 27. 1500 - Kleine Tafeln
διὰ τήν ἐκτύπωσιν : 27. 1500 - Kleine Tafeln
für die Firma Jüdische Gemeinde von Saloniki.
διὰ τήν Φίρμαν :

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ
Θεσσαλονίκη
11 Ιανουαρίου 2023

Η παρουσίαση PowerPoint σε [_pptx_](#) και [_ppsx_](#)

Το φιλμάκι μέρος του Sterne [εδώ](#)

Βιβλιογραφία για Διδασκαλία και Μάθηση Ολοκαυτώματος (επιστροφή)

1. Anthony Pellegrino, Jeffrey Parker Editors, *Teaching and Learning Through the Holocaust: Thinking About the Unthinkable*, 17 Δεκεμβρίου 2022, 266 σελίδες, Palgrave Macmillan, Cham Switzerland
2. Marina Chernivsky, Friederike Lorenz-Sinai (Hrsg.), *Die Shoah in Bildung und Erziehung heute: Weitergaben und Wirkungen in Gegenwartsverhältnissen*, 2022, 252 σελίδες, Verlag Barbara Budrich, Berlin
3. Candice Penot, *L'enseignement de la Shoah à l'école élémentaire: la transmission de la Shoah à l'épreuve de la sensibilité chez les élèves de CM2*, 2021 107 σελίδες, INSPE-Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation, Centre Val de Loire de Chartres
4. Markus Gloe, Anja Ballis (Hrsg.), *Holocaust Education Revisited: Orte der Vermittlung – Didaktik und Nachhaltigkeit*, 2020, 424 σελίδες, Springer VS, Wiesbaden
5. Christina Ulbricht, *Bildungsangebote zu Nationalsozialismus und Holocaust: Eine empirische Studie zu Reaktionen von Jugendlichen zum pädagogischen Umgang*, 2020, 360 σελίδες, Springer VS, Wiesbaden

6. [Recommendations for Teaching and Learning about the Holocaust](#), 2019, 64 σελίδες, International Holocaust Remembrance Alliance, Berlin ([και εδώ](#))
7. Claus-Christian W. Szejnmann, Paula Cowan, James Griffiths Editors, *Holocaust Education in Primary Schools in the Twenty-First Century: Current Practices, Potentials and Ways Forward*, 2018, 288 σελίδες, Palgrave MacMillan, Cham Switzerland
8. Anja Ballis, Markus Gloe Hrsg., *Holocaust Education Revisited: Wahrnehmung und Vermittlung, Fiktion und Fakten, Medialität und Digitalität*, 2019, 436 σελίδες, Springer VS, Wiesbaden
9. Wendy Lower, Lauren Faulkner Rossi Editors, *Lessons and Legacies XII: New Directions in Holocaust Research and Education (Volume 12) (Lessons & Legacies)*, 15 Φεβρουαρίου 2017, 456 σελίδες, Northwestern University Press, Evanston, Illinois
10. Nimrod Aloni & Lori Weintrob (editors), *Beyond Bystanders: Educational Leadership for a Humane Culture in a Globalizing Reality*, 2017, 324 σελίδες, Sense Publishers, Rotterdam _ Κεφάλαιο: Yair Auron, *The Obligation to teach about the Holocaust and Genocide, and the Obligation to Educate Against Racism*, σελίδες 169-180
11. *Education about the Holocaust and preventing genocide: A Policy Guide*, 2017, 72 σελίδες, UNESCO, Paris
12. Monique Heddebaut, *Enseigner la Shoah à l'école primaire*, 2017, σελίδες 47-58, No. 73, [Tsafon](#)-Revue d'études juives du Nord, Connaissance de la Shoah: témoignages, enseignements, visites,
13. Samuel Totten and Stephen Feinberg Editors, *Essentials of Holocaust Education: Fundamental Issues and Approaches*, 2016, 247 σελίδες, Routledge Taylor & Francis, New York
14. Michael Gray, *Contemporary Debates in Holocaust Education*, 2014, 143 σελίδες, Palgrave Macmillan, Νέα Υόρκη
15. Howard Tinberg, Ronald Weisberger, *Teaching, Learning, and the Holocaust: An Integrative Approach*, 2014, 154 σελίδες, Indiana University Press, Bloomington
16. *The Holocaust and other Genocides _ Teaching History*, Δεκέμβριος 2013, 70 σελίδες, No. 153, The Historical Association, Λονδίνο _ Κεφάλαιο: Tamsin Leyman και Richard Harris, *Connecting the dots: helping Year 9 to debate the purposes of Holocaust and genocide education*
17. Myrna Goldenberg, Rochelle L. Millen Editors, *Testimony, Tensions, and Tikun: TEACHING THE HOLOCAUST IN COLLEGES AND UNIVERSITIES*, 2011, 342 σελίδες, University of Washington Press, Seattle
18. *Mémoire et histoire de la Shoah à l'école: Ressources pour faire la classe*, 2008, 39 σελίδες, Ministère de l'Éducation nationale, Centre national de documentation pédagogique, Paris

([επιστροφή](#))

Σημείωση για τη χρήση του όρου Ιουδαίος Έλληνας

Τι διαφορά υπάρχει μεταξύ του Ιουδαίος Έλληνας και του Έλληνας Ιουδαίος;
Στη γλώσσα μας το επίθετο (κάτι που χαρακτηρίζει ένα ουσιαστικό όπου το ουσιαστικό δηλώνει μια οντότητα) **προτάσσεται** του ουσιαστικού. Εάν υπάρχει άρθρο, το οποίο προσδιορίζει το ουσιαστικό, τότε το επίθετο μπαίνει μεταξύ του άρθρου και του ουσιαστικού.

Επειδή οι πολίτες της χώρας μας είναι οι Έλληνες και ΟΧΙ οι Χριστιανοί, Ιουδαίοι, Μουσουλμάνοι (Το Σύνταγμα αναφέρει Έλληνες) η σωστή, κατά την άποψή μου, σύνταξη είναι το Ιουδαίος (επίθετο) Έλληνας (ουσιαστικό): Ο Έλληνας που είναι Ιουδαίος. Στην αντίθετη περίπτωση ο Ιουδαίος είναι το ουσιαστικό και το Έλληνας το επίθετο.

Βλέπε:

https://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/iframe.html?id=81&heading=4

https://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/lemma.html?id=8#colabbr02

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2334/Grammatiki-Neas-Ellinikis-Glossas_A-B-G-Gymnasiou_html-apli/index_C_03.html

(επιστροφή)

(επιστροφή 1^η σελίδα)

